

Dampak Penggunaan Smartphone di Lingkungan Masyarakat Terhadap Sikap Religius Anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Regina

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai

Email: regina.banjaran2020@gmail.com

Ria Susanti

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan

Email : susanti@stairakha-amuntai.ac.id

Istiqamah Ardila

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan

Email : ardilaistiqamah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Jumba. Adapun permasalahan yang diteliti adalah tentang Dampak Penggunaan *Smartphone* di Lingkungan Masyarakat Terhadap Sikap Religius Anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan umum penelitian untuk mengidentifikasi penggunaan *smartphone* pada anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan mengetahui dampak penggunaan *smartphone* di lingkungan masyarakat terhadap sikap religius anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak dan orang tua di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini dampak penggunaan *smartphone* di lingkungan masyarakat terhadap sikap religius anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumenter, kemudian data di olah dengan teknik reduksi data, display data dan verifikasi data, selanjutnya di analisis dengan teknik kualitatif. Berdasarkan analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan *smartphone* sebagai sarana hiburan seperti bermain game, hiburan yang digunakan lebih dari 2 jam sampai dengan 5 jam sehari. Penggunaan *smartphone* memberikan dampak negatif bagi sikap religius anak diantaranya malas membaca Al-quran, lebih menyukai bermain *smartphone* dari pada mendengarkan kajian islam dan sering melalaikan shalat, adapun dampak positif yaitu membuat anak dapat mengakses konten ceramah agama yang menarik dan sesuai kebutuhannya melalui *smartphone* sehingga pengawasan orang tua menjadi sangat penting agar dapat mengatur penggunaan *smartphone* anak-anak dan mendorong mereka untuk tetap terlibat dalam kegiatan keagamaan.

Kata Kunci: Dampak, Penggunaan *Smartphone*, Lingkungan Masyarakat, Sikap Religius Anak

A. Pendahuluan

Smartphone merupakan telepon seluler dengan kemampuan lebih, mulai dari resolusi, fitur, hingga komputasi termasuk adanya sistem operasi *mobile* di dalamnya.¹ *Smartphone* adalah perangkat yang tidak hanya sekedar digunakan untuk melakukan sms, menerima dan menjawab panggilan saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pendukung bisnis, sarana belajar dan sarana hiburan atau permainan.

Smartphone menjadi idola baru bagi setiap orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki dan perempuan, pekerja kantoran maupun wirawasta. *Smartphone* menjelma menjadi gadget wajib yang harus ada menemani setiap kegiatan pemiliknya. Dengan *smartphone* banyak aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang bisa diakses guna menemani sosialisasi penggunaannya.² Seperti yang telah ketahui sekarang ini, kehidupan manusia tidak terlepas dari *smartphone*, sering orang membeli makanan melalui aplikasi pada *smartphone* yang tertanam di dalamnya. Dan kemudian barang atau makan yang dipesan akan diantarkan ke rumah. Kemudahan itu didapat tidak gratis, tetapi harga yang telah ditetapkan dalam aplikasi itu. Selain itu banyak orang-orang dari lokal hingga antar negara terhubung melalui aplikasi media sosial yang ada di dalam *smartphone*. Mereka dengan mudah berbaur dan berbagi informasi, hiburan, dan budaya melalui media sosial.

Perkembangan dunia *game* juga merambah ke dalam *smartphone*. Semua orang bisa bermain baik *game* baik *online* atau *offline* dimana saja. Kemajuan *smartphone* yang semakin canggih memberikan dampak positif bagi penggunaannya, dengan adanya *smartphone* orang dengan sangat mudah mencari informasi yang dibutuhkan dan mempermudah dalam hal pekerjaan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang canggih di dalam *smartphone*, seperti; internet, sms, whatapps, game dan lain-lain. Meningkatnya pengguna *smartphone* dikarenakan banyaknya *smartphone* yang dijual dengan harga yang relatif murah.

Penggunaan *smartphone* yang diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap penggunaannya akan tetapi saat ini terdapat banyak sekali pengguna *smartphone* yang membawa dampak negatif bagi anak. Penggunaan *smartphone* yang berlebihan dapat menimbulkan rasa malas pada remaja sehingga meninggalkan ibadah yang semestinya dikerjakan.³ Pada titik inilah anak mulai kecanduan *smartphone* yang dimilikinya, sehingga mempengaruhi karakter, moral dan spiritualnya yang berdampak kepada kereligiusan kepada anak.

Smartphone juga memiliki pengaruh terhadap pola perilaku anak. Selain penyalahgunaan *smartphone*, dampak dari penggunaan *smartphone* yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan rohani. Artian berlebihan dalam penggunaan *smartphone* disini yaitu akibat penggunaan *smartphone* yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak menentu sehingga dapat menuju kearah kecanduan.

¹ Intan Trivena Maria Daeng dkk, *Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado*, (Manado: Unsrat Manado, 2017), hlm. 2.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Ponsel_cerdas. Diakses pada tgl 11 November 2023

³ Ahmad Sukri, *Hubungan Konformitas Teman Sebaya dan Kecanduan Penggunaan Smartphone dengan Religiusitas*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2021), hlm. 69

Sehingga apabila dalam penggunaan *smartphone* secara berlebihan, dapat mengakibatkan dampak negatif bagi individu orang tersebut.⁴ Beberapa fenomena yang diamati oleh penulis di Desa Jumba RT 002 pada 6 Oktober 2023 menunjukkan *smartphone* memberikan dampak sikap religius yang signifikan kepada anak. Anak yang sering bermain media sosial atau permainan di *smarthone* yang dimilikinya membuat mereka lupa akan waktu dan mengabaikan kewajibannya Allah SWT dan orang tuanya, anak menjadi lupa waktu shalat, waktu mengaji dan membantu orang tua.

Pengamatan awal di lokasi penelitian Desa Jumba RT 002 penulis menemukan banyak anak-anak bermain *smartphone* ketika waktu shalat maghrib dan isya sudah dilaksanakan di Musala Nurul Hidayah. Pengamatan penulis didukung wawancara dengan orang tua salah satu dari anak-anak di Desa Jumba RT 002 yang mengatakan bahwa anaknya sulit disuruh shalat lima waktu pada saat waktu shalat tiba, dan mereka lebih senang bermain *game* yang ada *smartphone*. Hal ini membuat anak tersebut sering terlambat bahkan melalai shalat fardhu.

Dari Pengamatan awal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Dampak Penggunaan *Smartphone* di Lingkungan Masyarakat terhadap Sikap Religius Anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang dampak penggunaan *smartphone* di lingkungan masyarakat terhadap sikap religius anak telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tentang dampak penggunaan *smartphone* terhadap sikap anak diantara hasil penelitian Huslaini tentang *Dampak Penggunaan Smartphone terhadap Interaksi Sosial pada Remaja di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022* dengan metode penelitian kualitatif menunjukkan bahwa penggunaan *smartphone* membawa dampak negatif dan positif bagi para penggunanya. Dampak positif yang di timbulkan adalah memudahkan dalam berkomunikasi, memudahkan dalam belajar. Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan adalah kecanduan game online sehingga membuat anak males untuk keluar rumah bermain dengan teman sebayanya, gangguan tidur, meniru hal-hal yang buruk, dan merenggangkan hubungan interaksi sosial.⁵ Penelitian Lika Apreasta, Yulia Damyati dan Ela Pertiwi yang berjudul *“Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Karakter Religius Peserta Didik Di Kelas Ii Di Sdn 21/II Rantau Ikil Kematan Jujuhan”* dengan kualitatif deskriptif menyatakan bawah dampak penggunaan *smartphone* terhadap karakter religius peserta didik di kelas II SDN 21/II Rantau Ikil. Kecamatan Jujuhan yaitu ada beberapa indikator dampak dan upaya yang peneliti temukan di lapangan seperti peserta didik suka membangkang ataupun melawan,

⁴ Azkiya Dzil Izzati, *Analisis Dampak Teknologi Modern Terhadap Masalah Lingkungan*, (Wonosari: CV. Alinea Media Dipantara, 2022), hlm 125.

⁵ Huslaini, *Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Interaksi Sosial pada Remaja di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), hlm.111.

memiliki rasa malas belajar, malas sholat, menjadi sombong, dan suka menyendiri.⁶ Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sukri dan Neviyarni yang berjudul “*Hubungan Konformitas Teman Sebaya dan Kecanduan Penggunaan Smartphone dengan Religiusitas*” dengan metode kuantitatif diperoleh bahwa konformitas teman sebaya berhubungan positif dengan religiusitas artinya semakin tinggi konformitas akan meningkatkan sikap religiusitas siswa. Sedangkan kecanduan *smartphone* berhubungan negatif dengan religiusitas artinya semakin candu terhadap *smartphone* akan melalaikan seseorang dalam beribadah ataupun perilaku religiusitasnya.⁷

Dari tiga penelitian di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif yang memiliki kesamaan dengan penelitian Huslaini, Dana Aswadi dan Heppy Lismayanti. Selain itu kesamaan penelitian ini dengan penelitian Huslaini, Dana Aswadi dan Heppy Lismayanti yaitu meneliti tentang Dampak penggunaan *smartphone*. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian Huslaini bertujuan mengetahui interaksi sosial pada remaja, dan penelitian Dana Aswadi, Heppy Lismayanti bertujuan mengetahui pendidikan karakter anak sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini bertujuan mengetahui sikap religius. Kemudian pada penelitian Ahmad Sukri dan Neviyarni menggunakan metode kuantitatif dan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif. Selain itu penelitian Ahmad Sukri dan Neviyarni memiliki dua variabel terikat dalam penelitian yaitu konformitas teman sebaya dan kecanduan penggunaan *smartphone* sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti hanya tentang penggunaan *smartphone*. Adapun persamaannya yaitu terletak pada penelitian sikap religius atau religiusitas.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melaksanakan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.⁸ Penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan studi kasus yang meneliti anak-anak tentang dampak penggunaan *smartphone* pada anak di lingkungan masyarakat terhadap sikap religius anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan alasan *smartphone* adalah perangkat elektronik yang dimiliki oleh kebanyakan orang baik itu orang dewasa, remaja hingga anak-anak yang telah memberikan dampak negatif dan positif bagi penggunanya.

Untuk mencapai tujuan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data tidak terbatas pada observasi, wawancara dan observasi. Penentuan sumber data pada orang yang diteliti dan diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan usia anak dan tujuan untuk memperoleh data yang otentik.⁹

D. Hasil dan Pembahasan

⁶ Lika Apreasta, Yulia Damyati dan Ela Pertiwi, *Dampak Penggunaan Smartphone terhadap Karakter Religius Peserta Didik di Kelas Ii Di Sdn 21/Ti Rantau Ikil Kematan Jujuhan*, (Padang: Universitas Dharmas Indonesia, 2023), hlm. 9.

⁷ Ahmad Sukri dan Neviyarni, *Hubungan Konformitas Teman Sebaya dan Kecanduan Penggunaan Smartphone dengan Religiusitas*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2021), hlm. 69.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), Cet. Ke-4, hlm. 94.

⁹ *Ibid.*

1. Penggunaan *Smartphone* pada Anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan hasil observasi peneliti, penggunaan *smartphone* sudah lumrah digunakan oleh orang tua dan anak-anak di Desa Jumba. Sebagian besar anak-anak menggunakan *smartphone* sebagai alat bermain *game* dan mengakses media sosial. Kebiasaan hidup berdampingan dengan *smartphone* telah membuat anak-anak tubuh dan berkembang dalam pengaruh penggunaan *smartphone*. Anak-anak dapat mengoperasikan *smartphone* dengan baik. Mereka bermain *smartphone* secara individu atau pun berkelompok. Peneliti juga pernah menemukan orang dewasa secara perdampingan bermain *smartphone* dengan anak-anak. Mereka menonton konten video Youtube secara bersama-sama. Lingkungan dan pergaulan anak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan mental dan kebiasaan mereka. Perkumpulan yang baik akan membawa mereka kepada kegiatan dan membentuk perilaku positif. Akan tetapi lingkungan dan pertemanan yang buruk akan membuat pertumbuhan sikap dan kebiasaan yang negatif.

Sudah menjadi hal lumrah seorang anak dapat mengoperasikan *smartphone* dengan baik, bahkan mereka lebih pandai menggunakannya dari pada orang dewasa. Kelompok anak-anak biasanya bermain *smartphone* secara berkelompok begitu juga dengan orang dewasa. Mereka membentuk kelompok atau menggunakan *smartphone* saat di warung atau pun tongkrongan. Akan tetapi peneliti mendapatkan fakta bahwa, kadang-kadang anak-anak dan orang dewasa dapat berdampingan menggunakan *smartphone*. Mereka memainkan permainan yang sama dan membentuk kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak-anak dan orang tuanya diperoleh fakta bahwa mereka menggunakan *smartphone* lebih dari 2 jam sehari bahkan samapai dengan 5 jam dalam sehari. Durasi anak bermain *smartphone* akan semakin lama saat libur sekolah. Ketika anak terlalu lama atau kecanduan bermain *smartphone* akan membuat mereka malas beraktivitas fisik dan lupa waktu. Selain itu peneliti menemukan bahwa anak yang sedang menikmati permainan atau konten video di Tik-tok atau Youtube di *smartphone* akan merasa terganggu cenderung marah apa bila orang tuanya menegur untuk berhenti.

Bermain *smartphone* bagi anak-anak merupakan hal yang menyenangkan tetapi apabila dia lebih mengutamakan *smartphone* dengan segala fasilitasnya (*game* dan media sosial) dari pada kegiatan sehari-hari maka ini tidak baik bagi perkembangan sikapnya. *Smartphone* juga memiliki pengaruh terhadap pola perilaku anak. Selain penyalahgunaan *smartphone*, dampak dari penggunaan *smartphone* yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan rohani. Artian berlebihan dalam penggunaan *smartphone* disini yaitu akibat penggunaan *smartphone* yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak menentu sehingga dapat menuju kearah kecanduan. Sehingga apabila dalam

penggunaan *smartphone* secara berlebihan, dapat mengakibatkan dampak negatif bagi individu orang tersebut.¹⁰

2. Dampak Penggunaan *Smartphone* di Lingkungan Masyarakat terhadap Sikap Religius Anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Penggunaan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari pasti akan memberikan dampak kepada penggunanya terlebih kepada anak-anak yang pola pikirnya masih perlu bimbingan, pengawasan dan pendidikan orang tuanya, hingga tak dapat dipungkiri *smartphone* pasti akan memberikan dampak positif maupun negatif. Anak menjadi tidak disiplin seperti bangun tidur terlambat karena bergadang pada malam hari, anak suka membantah orang tua, suka berbohong, anak mengabaikan kumandang adzan karena keasikan menggunakan *smartphone* hingga berdampak negatif kepada sifat religiusnya. Sikap religius tampak dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya kepada Allah dalam kehidupan. Sikap religius memotivasi orang untuk bertingkah laku baik dan taat pada ajaran agama. Untuk mengukur dan melihat bahwa sesuatu itu menunjukkan sikap religius atau tidak, dapat dilihat dari karakteristik sikap religius. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator sikap religius seseorang, yakni:

- 1) Komitmen terhadap perintah dan larangan Allah,
- 2) Bersemangat mengkaji ajaran agama,
- 3) Aktif dalam kegiatan agama,
- 4) Menghargai simbol-simbol keagamaan,
- 5) Akrab dengan kitab suci,
- 6) Mempergunakan pendekatan agama dalam menentukan pilihan,
- 7) Ajaran agama dijadikan sebagai sumber pengembangan ide.¹¹

Dari 7 indikator sikap religius, peneliti menjadikan komitmen terhadap perintah dan larangan Allah seperti melakukan shalat dan puasa di bulan ramadhan, mempelajarinya dan bersemangat mengkaji ajaran agama tercermin dalam kegemaran anak mengikuti kajian islam atau ceramah agama islam, dan akrab dengan kitab suci Al-Qur'an dengan membaca sebagai indikator sikap religius bagi anak pada penelitian ini.

Peneliti menemukan bahwa ibadah shalat 5 waktu sudah diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Penggunaan *smartphone* oleh anak tentu saja menjadi salah satu dampak yang mempersulit orang tua dalam memerintahkan anaknya untuk shalat 5 waktu tepat waktu. Rasa malas untuk shalat yang sering muncul pada saat anak sedang asik bermain *smartphone*. Sehingga mereka sering terlambat shalat bahkan melalaikan shalat 5 waktu.

Sehingga mereka sering terlambat shalat bahkan melalaikan shalat 5 waktu. Inilah yang ditemukan oleh peneliti, pada anak-anak yang sering terlambat dalam melaksanakan shalat 5 waktu bahkan lalai. Keasikan bermain *smartphone* atau bermain dengan teman-teman hingga lupa dan malas shalat.

¹⁰ Azkiya Dzil Izzati, *Analisis Dampak Teknologi Modern Terhadap Masalah Lingkungan*, (Wonosari: CV. Alinea Media Dipantara, 2022), hlm 125.

¹¹ Ma'muroh, *Wawasan Al-Quran dan Hadist Tentang Karakter*, (Jawa Barat: CV. Adamu Abimata, 2022), hlm.4.

Sebagian besar anak-anak yang menjadi objek penelitian ini sudah terbiasa melalaikan salah satu dari shalat wajib 5 waktu. Akan tetapi peneliti juga menemukan pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan yang pada anak sudah baik dan menjadi kebiasaan, hal ini ditunjukkan pernyataan anak dan orang tua yang positif. Adanya sikap malas dan melalaikan dalam pelaksanaan shalat 5 waktu merupakan dampak negatif yang muncul dari penggunaan *smartphone*. Hal ini sesuai dengan Ahmad Sukri dan Neviyarni yang menyatakan kecanduan *smartphone* berhubungan negatif dengan religiusitas artinya semakin candu terhadap *smartphone* akan melalaikan seseorang dalam beribadah ataupun perilaku religiusitasnya.¹²

Dengan demikian dapat diketahui dampak penggunaan *smartphone* terhadap pelaksanaan ibadah shalat 5 waktu memberi dampak negatif pada anak. Saat anak sedang asik bermain *smartphone*, anak cenderung sulit untuk diperintahkan untuk menjalankan ibadah shalat 5 waktu setiap hari.

Kemudian semangat anak mengkaji ajaran agama tercermin dalam kegemaran anak mengikuti kajian islam atau ceramah agama islam merupakan salah satu sikap religius yang diteliti oleh peneliti. Peneliti mendapatkan fakta dari hasil wawancara anak dan orang tua bahwa anak-anak mereka malas mendengarkan kajian/ceramah agama Islam karena tidak menarik. Beberapa anak mengungkapkan mereka lebih menyukai bermain *smartphone*.

Akan tetapi ada anak yang menceritakan bahwa ia lebih suka mendengarkan ceramah pendek yang ada di Tik-tok melalui *smartphone* karena lebih menarik dan terhibur. *Smartphone* merupakan telepon seluler dengan kemampuan lebih, mulai dari resolusi, fitur, hingga komputasi termasuk adanya sistem operasi *mobile* di dalamnya.¹³ *Smartphone* adalah perangkat yang tidak hanya sekedar digunakan untuk melakukan sms, menerima dan menjawab panggilan saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pendukung bisnis, sarana belajar dan sarana hiburan atau permainan. Kemudahan anak dalam mengakses informasi dan ceramah agama yang menarik dan sesuai dengan kebutuhannya inilah salah satu dampak positif penggunaan *smartphone* untuk anak. Akan tetapi orientasi sikap religius dalam mendengarkan ceramah agama di *smartphone* hanya sekedar hiburan dan bukan terlihat bertujuan menambah keilmuan dibidang agama. Perlu bimbingan orang tua agar anak bisa menggunakan *smartphone* dengan bijak.

Dengan demikian dapat diketahui penggunaan *smartphone* pada anak terhadap sikap religius dalam mengikuti ceramah agama islam akan berdampak negatif dan hanya berdampak positif dalam kemudahan anak mencari ceramah agama yang menarik dan menghibur. Konten ceramah yang hanya lucu dan menarik juga dapat membuat anak malas mengkaji ajaran agama. Anak hanya memanfaatkan *smartphone* untuk mengakses konten video yang menghibur dan menyenangkan meskipun itu konten video ceramah di Tik-tok atau Youtube.

¹² Ahmad Sukri dan Neviyarni, *Hubungan Konformitas Teman Sebaya dan Kecanduan Penggunaan Smartphone dengan Religiusitas*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2021), hlm. 69.

¹³ Gloriana Christin Novita, *Pengaruh Penggunaan Ponsel Cerdas terhadap Perilaku Perjalanan Profesional Bergerak*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 2.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada anak-anak dan orang tua, secara keseluruhan anak yang menjadi objek penelitian hanya belajar dan membaca Al-Quran di taman pendidikan Al-Quran Desa Jumba. Ditemukan bahwa anak merasa malas membaca Al-Quran di taman pendidikan Al-Quran desa Jumba ketika sedang asik bermain *smartphone*. Ada beberapa orang tua yang menegur dan akhirnya mengarahkan anak untuk mengaji ke taman pendidikan Al-Quran. Sikap anak dalam merespon pun bermacam-macam diantaranya, beberapa anak sudah terbiasa, ada yang ngambek dan ada beberapa anak merasa terganggu dengan teguran itu. Sikap malas untuk mempelajari dan membaca Al-Quran yang ada pada diri anak memberikan pengaruh yang tidak baik pada dirinya. Akhirnya penggunaan *smartphone* yang harusnya memberimanfaat pada anak menjadi malah memberikan dampak negative terhadap sikap religius. Perlu peran orang tua untuk mengotrol anak dalam bermain *smartphone* agar anak tetap pada jalur yang aman sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, penggunaan *smartphone* yang berlebihan pada anak di Desa Jumba akan memberikan dampak negatif pada sikap religius yaitu rasa malas anak dalam membaca dan mempelajari Al-quran. Menurut hasil penelitian Lika Apreasta, Yulia Damyati dan Ela Pertiwi: indikator dampak dan upaya yang peneliti temukan di lapangan seperti peserta didik suka membangka ataupun melawan, memiliki rasa malas belajar, malas sholat, menjadi sombong, dan suka menyendiri.¹⁴ Hal ini sangat mirip dengan respon anak ketika orang tua menegur, mereka cenderung tidak suka dan terganggu. Selain itu anak juga menjadi malas beribadah seperti shalat, membaca Al-Quran, dan mendengarkan ceramah agama. Ini adalah dampak negatif dari penggunaan *smartphone* yang berlebih atau tidak terkontrol.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan *smartphone* memberikan dampak terhadap sikap religius anak. Anak-anak cenderung mengalihkan perhatian dan waktu mereka dari kegiatan keagamaan seperti shalat karena terpaku pada penggunaan *smartphone*. Ini menunjukkan bahwa penggunaan *smartphone* telah menggeser prioritas mereka dari kegiatan keagamaan. Anak yang keasikan bermain *smartphone* akan membuat mereka malas melaksanakan shalat, membaca dan mempelajari Al-Quran. Akan tetapi penggunaan *smartphone* memudahkan anak dalam mengakses ceramah agama secara online. Dan ceramah yang anak tonton hanya sekedar hiburan dan tidak bertujuan untuk mendapatkan ilmu agama Islam. Perlu bimbingan dan arahan dari orang tua agar anak dapat menggunakan *smartphone* dengan bijak. Sehingga peneliti memperoleh kesimpulan bahwa penggunaan *smartphone* dapat memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap sikap religius anak, tergantung bagaimana penggunaannya dan pengawasan dari orang tua.

Dalam menghadapi tantangan ini, pengawasan orang tua menjadi sangat penting. Orang tua perlu memainkan peran aktif dalam mengatur penggunaan

¹⁴ Lika Apreasta, Yulia Damyati dan Ela Pertiwi, *Dampak Penggunaan Smartphone terhadap Karakter Religius Peserta Didik di Kelas Ii Di Sdn 21/Ii Rantau Ikil Kematan Jujuhan*, (Padang: Universitas Dharmas Indonesia, 2023), hlm. 9.

smartphone pada anak dan mendorong mereka untuk tetap terlibat dalam kegiatan keagamaan. Sebagai orang tua, penting untuk mengembangkan kesadaran spiritual pada anak-anak sejak dini. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan keagamaan yang terstruktur, pembicaraan terbuka tentang nilai-nilai agama, dan memberikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sesuai dengan fokus penelitian, yaitu anak di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan *smartphone* sebagai sarana hiburan seperti bermain *game*, hiburan yang digunakan lebih dari 2 jam sampai dengan 5 jam sehari. Penggunaan *smartphone* memberikan dampak negatif bagi sikap religius anak diantaranya malas membaca Al-quran, lebih menyukai bermain *smartphone* dari pada mendengarkan kajian Islam dan melalaikan shalat, adapun dampak positif yaitu membuat anak dapat mengakses konten ceramah agama yang menarik dan sesuai kebutuhannya melalui *smartphone* sehingga pengawasan orang tua menjadi sangat penting agar dapat mengatur penggunaan *smartphone* anak-anak dan mendorong mereka untuk tetap terlibat dalam kegiatan keagamaan.

Referensi

- Abdillah, Leon, dkk. *Aplikasi Teknologi Informasi: Konsep dan Penerapan*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Agnesta Krisna, Lisa. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2018.
- Ahmadi, Farid dan Hamidullo. *Konsep dan Aplikasi Literasi Baru di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*. Jawa Tengah, CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Aswandi, Dana dan Heppy Lismayanti. *Dampak Penggunaan Martphone terhadap Pendidikan Karakter Anak di Era Milenial*. Banjarmasin, STIKIP PGRI Banjarmasin, 2019.
- Apreata Lika, dkk. *Dampak Penggunaan Smartphone terhadap Karakter Religius Peserta Didik di Kelas Ii Di Sdn 21/Ii Rantau Ikil Kematan Jujuhan*. Padang, Universitas Dharmas Indonesia, 2023.
- Azmi Zanki, Harits. *Penanaman Religius Culture (Budaya Religius)*. Jawa Barat, CV. Adanu Abimata, 2020.
- Christin Novita, Gloriana. *Pengaruh Penggunaan Ponsel Cerdas terhadap Perilaku Perjalanan Profesional Bergerak*. Jawa Timur, CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Edi, Widiyanto, *Peran Orangtua Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Dalam Keluarga*. Volume 2, Nomor 1, April 2015.
- Dahnjar, Ati. "Memahami Pembentukan Sikap (*Atitute*) dalam Pendidikan dan Pelatihan". *Balai Diklat Keagamaan Bandung*, Vol. XIII, No. 2, 2019.
- Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung, CV. Penerbit Diponegoro.
- Dzil Izzati, Azkiya. *Analisis Dampak Teknologi Modern Terhadap Masalah Lingkungan*. Wonosari, CV. Alinea Media Dipantara, 2022.
- Gerungan, W. A. *Psikologi Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama, 2022.
- Huslaini, "Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Interaksi Sosial pada Remaja di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022". *Skripsi*, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Imam Musbikin dan Rizal. *Tentang Pendidikan Karakter dan Religius Dasar Pembentukan Karakter*. Jakarta, Nusamedia, 2021.
- Indra Mulyana. *Keistimewaan Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak*. Jawa Barat, CV. Jejak, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2023, Aplikasi Versi 2.9 Pusat Bahasa Diknas.
- Khaerunnisa. *Menyelami Dunia dan Sastra Anak*. Yogyakarta, K Medi, 2018.
- Marzuki. *Pendidikan Karakter Islam*. Jakarta, Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Ma'muroh. *Wawasan Al-Quran dan Hadist Tentang Karakter*. Jawa Barat, CV. Adamu Abimata, 2022.
- Ma'muroh. *Aktualisasi Nilai-nilai Pendidikan Humanis dan Religius di Sekolah*. Jakarta, Publica Indonesia Utama, 2021.
- Munawaroh, Ovi dan Hilyah Ashoumi, *Budaya Religius Berbasis Pembentukan Kepribadian Religius*, Bandung, LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2019.
- Naja, Daeng. *Nazhir Wakaf Kompeten dan Amanah*. Sidoarjo, Uwais Inspira Indonesia, 2022.

- Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, Sekretariat Negara, 2014.
- Rahayu, Dya, dkk. *Pengaruh Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat terhadap Persepsi Gender Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan*. Bogor, IPB, 2016.
- Rosdiana, dkk. *Penerapan Strategi Perubahan Prilaku*. Sumatra Barat, Get Press Indonesia, 2022.
- Sarinah. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2016.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta, Lentera Hati, 2004.
- Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Penelitian. Edisi Revisi 2010*. Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian. Edisi Revisi 2010*. Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Sukri, Ahmad dan Neviyarni, *Hubungan Konformitas Teman Sebaya dan Kecanduan Penggunaan Smartphone dengan Religiusitas*. Padang, Universitas Negeri Padang, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman penulisan Skripsi STAI RAKHA Amuntai*. Amuntai, STAI RAKHA, 2009.
- Trivena Maria Daeng, Intan, dkk. *Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado*. Manado, Unsrat Manado, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Winarto, Edy dan Ali Zaki. *Tip-tip Paling Keren Blackberry dan Android*. Jakarta, PT. Elex Media Komputido, 2012.
- Wijoyo, Hadion, dkk. *Dampak Pandemi terhadap Kehidupan Manusia(Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Zailani, Selamat Pohan, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Medan,: UmsuPress, 2021.
- Zubairi. *Pendidikan Karakter Peserta Didik dalam Pendidikan Agama Islam*. Indramayu: Adap, 2022.